

**La inclusión escolar ante los desafíos del Covid-19.
Caso: Colegio Juan Ignacio Molina, Chile**

**School inclusion in the face of covid-19 challenges.
Case: Juan Ignacio Molina School, Chile**

Autor: Doris J. Solís-Mejías*

Correo: dorisolis@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6413-1075>

Universidad Miguel de Cervantes-Chile

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar la inclusión escolar ante los desafíos del COVID-19, a efectos de intervenir y atender de manera adecuada las necesidades especiales de los niños. Para ello, se toma el caso del Colegio Juan Ignacio Molina, ubicado en la comuna de Talca, provincia de Talca, Región Maule, Chile. La población y muestra de este estudio descriptivo de campo, estuvo conformada por sesentaicinco (65) docentes de la institución, a quienes se les consultó mediante un cuestionario con escala de valoración, cuya validez del instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos. Los resultados revelan una tendencia desfavorable en lo que se refiere a la aplicación de la educación inclusiva; hay acuerdo en que la pandemia ha obstaculizado los caminos hacia la inclusión educativa. Se concluye que existen debilidades en el acceso a herramientas tecnológicas lo cual agrava más este problema que se vive en el ámbito educativo.

Palabras clave: inclusión, escolar, desafíos, Covid-19

*Magíster en Gerencia y Liderazgo Educación (Universidad Fermín Toro). Licenciada en Educación Integral, Mención Castellano y Literatura y Ciencias Sociales (UNELLEZ-Barinas). Docente-Investigador Universidad Miguel de Cervantes-Chile.

Abstract

This article aims to analyze school inclusion in the face of the challenges of COVID-19, in order to intervene and adequately address the special needs of children. For this, the case of the Juan Ignacio Molina School is taken, located in the commune of Talca, province of Talca, Maule Region, Chile. The population and sample of this descriptive field study was made up of sixty-five (65) teachers from the institution, who were consulted using a questionnaire with an assessment scale, whose validity of the instrument was obtained through the judgment of experts. The results reveal an unfavorable trend regarding the application of inclusive education; there is agreement that the pandemic has hampered the paths to educational inclusion. It is concluded that there are weaknesses in access to technological tools, which further aggravates this problem that exists in the educational field.

Keywords: inclusion, school, challenges, Covid-19.

Introducción

En el siglo XXI, las instituciones escolares afrontan desafíos complejos que son simultáneos a nivel mundial, alcanzar una educación inclusiva, en la cual, todos tengan la misma oportunidad de educación, sin distinción de ningún tipo, sin desigualdades, una escuela que responda el equilibrio e igualdad de oportunidades para que todos los estudiantes logren el éxito académico en la cual se valore la pluralidad como una riqueza de condición humana (Sabando, 2016).

Por lo tanto, la inclusión se construye en ambientes escolares abiertos y flexibles a la comunidad y el entorno, en ambientes donde la diversidad es vista como una oportunidad para mejorar la calidad del quehacer educativo. Los espacios con estas características promueven el desarrollo de sociedades más justas y democráticas, al procurar la existencia de políticas, culturas y prácticas escolares respetuosas e interesadas en la promoción de actitudes, valores y creencias afines a las distintas condiciones sociales, culturales, lingüísticas y personales.

En este sentido, una escuela que genera prácticas inclusivas es aquella que no selecciona, ni discrimina, sino que transforma su organización, su funcionamiento, y su propuesta pedagógica a fin de responder a la diversidad de características, necesidades e intereses de los alumnos, y coadyuvar en el desarrollo de sociedades más inclusivas como una de las prioridades de la educación. Sin embargo, cabe preguntarse si la educación está contribuyendo a este importante objetivo o, por el contrario, está

reproduciendo la exclusión social y generando diferentes formas de discriminación al interior de los sistemas educativos (Blanco, 2008).

La inclusión escolar es un proceso que permite identificar, abordar y responder a la variedad de las necesidades de todos los estudiantes, permitiéndole la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, la inclusión ha logrado aminorar la exclusión en el medio educativo, esto le permite a todos los niños la igualdad en lo que a la educación se refiere, lo cual es ventajoso para ellos pues se sentirán importantes y aceptados en esta sociedad, donde ya no existe la segregación por presentar algún tipo de dificultad.

A nivel internacional, la inclusión se reconoce como el aspecto fundamental y esencial por la cual deberían presidir aquellas políticas que promuevan la praxis de la educación para todos y todas. Es así como en algunos países han efectuado un mayor auge para implementar sistemas e instituciones más inclusivas. Se continúa con la lucha de lograr los objetivos y superar las barreras para establecer una verdadera inclusión (Sabando, 2016).

Por otra parte, para Booth y Ainscow (2011:47) la inclusión escolar se define como el “proceso que lleva a incrementar la participación de los estudiantes y a reducir su exclusión del *currículum* común, la cultura y la comunidad”. Es decir, que la inclusión rechaza la exclusión proponiendo la participación activa de los estudiantes en los diferentes ámbitos social y educativo, logrando así la disminución de la exclusión.

La inclusión, de igual forma, conlleva a realizar cambios y modificaciones en los contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, con una visión común que abarca todos los niños(as) en edad escolar. Esto permite reflexionar como transformar el sistema educativo, para que responda a la exigencia y diversidad de los estudiantes.

La inclusión se centra, principalmente, en cómo apoyar a todos los estudiantes para ofrecerles un aprendizaje satisfactorio, teniendo como objetivos fundamentales garantizar el libre acceso a la educación, prestar apoyo individual y promover la integración social (Ramírez y Muñoz, 2012). Así pues, tiene el propósito de permitir que los estudiantes y docentes valoren la diversidad y la aprecien no como un problema sino como un reto, donde todos los niños con y sin discapacidad o alguna dificultad aprendan juntos, compartan un mismo espacio en las instituciones educativas regulares, recibiendo un tipo de apoyo apropiado que favorezca su aprendizaje; garantizando un desarrollo personal y académico.

Es debido al valor de la inclusión que los profesores deben estar en una constante y permanente formación, desarrollándose como profesionales dispuestos a asumir este nuevo modelo educativo, donde trascenderán la vieja visión de protagonismo del proceso educativo, para asumir la guiatura del estudiante para que desarrolle sus capacidades, destrezas y potencialidades.

De igual forma, la inclusión no puede concebirse como un simple proceso que incorpora a las escuelas comunes a aquellos estudiantes que presentan alguna dificultad, asumiendo con ellos que ya están incluidos. Sin embargo, esta situación es más compleja e implica mayores retos. En efecto, según Ortega y Ortiz (2015), debe atenderse a la siguiente composición esencial:

(1) La inclusión es un proceso: la inclusión debe ser vista como el trabajo constante de innovaciones y la búsqueda de mejorar las respuestas a la diversidad de los estudiantes. (2) La inclusión busca la presencia, participación y el éxito de todos los estudiantes: hace referencia al derecho de acceso de todas y todos a las instituciones educativas para poder estudiar. (3) La inclusión precisa la identificación y eliminación de barreras: aquellos obstáculos que impiden o limitan el avance en el aprendizaje y participación de los estudiantes. (4) La inclusión pone énfasis en aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar. (p.25).

Los elementos de la inclusión buscan ampliar la diversidad de los estudiantes para fomentar la participación y el acceso a todas las instituciones educativas, en la cual puedan romperse cualquier barrera que impida el aprendizaje e incida en aquellos alumnos que pudieran estar en situación de deserción escolar. Las dimensiones de la inclusión, según el Índice (INDEX) citado por Ortega y Ortiz (2015), fueron propuestas por Mel Ainscow y Tony Booth en el año 2000, para apoyar a las instituciones educativas en avanzar hacia una verdadera inclusión educativa, teniendo en cuenta los puntos de vista de todos los agentes educativos. Al respecto, Ortega y Ortiz (2015) señalan tres dimensiones fundamentales:

1. Dimensión A: Culturas Inclusivas: La finalidad de esta primera dimensión es analizar la existencia de culturas inclusivas en las instituciones educativas, orientándonos más a la convivencia diaria, con sus valores, principios, orientada a crear una comunidad escolar segura. 2. Dimensión B: Políticas Inclusivas Esta dimensión toma como objetivo desarrollar una escuela para todos, mejorando su participación y aprendizaje, como también, organizar el apoyo para la atención a la diversidad y 3. Dimensión C: Prácticas Inclusivas: Esta dimensión podría definir a todas las prácticas educativas que permitirán el ejercicio de la cultura y políticas inclusivas de las instituciones educativas. (p.28)

Estas dimensiones permiten el involucramiento de las familias en el proceso de inclusión de los estudiantes, ya que contribuyen con el funcionamiento, organización y seguimiento del aprendizaje de

sus representados. La comunidad juega un papel importante en proceso porque puede avivar los valores, bienestar, sensibilización y estimación por la pluralidad. Además, las prácticas pueden promoverse dentro y fuera de la institución escolar con la finalidad de coordinar el trabajo colaborativo y participativo.

En este contexto, la pandemia del Covid-19 ha ocasionado un gran cambio a nivel mundial atacando, entre otros, al sector educativo, en el que se ha evidenciado el cese masivo de actividades presenciales que implican el cierre de instituciones. Todo ello, se ha extendido a más de ciento noventa países a los fines de evitar la propagación de la enfermedad, trayendo como consecuencia, no solo un impacto en los aprendizajes, sino efectos psicológicos y sociales.

Evidentemente, la pandemia también incide en la formación de los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE), ya que pasaron de un sistema presencial a uno no presencial. Conviene mencionar que, aunque las herramientas en línea o a distancia sean muy completas, pueden generar una serie de dificultades como la habituación e improvisación o afectando el acceso igualitario al proceso de educación formal. Este cambio drástico implica limitaciones que en la realidad de un sistema presencial se podían superar y enfrentar con el trabajo diario.

En estos momentos, los niños se enfrentan con algunas situaciones como: manejo de la tecnología, acompañamiento familiar, participación efectiva de los profesionales de apoyo, tenencia de equipo tecnológico para la comunicación en red en los hogares, espacios efectivos en el hogar para el estudio, entre otros. Esto obstaculiza mantener los asientos de la vía hacia la inclusión educativa.

En la actualidad, motivado a la pandemia llamada Covid-19, en algunos casos, la educación inclusiva se ha visto afectada, ya que, por ejemplo, los niños con necesidades especiales necesitan una atención directa en un ambiente donde pueda interactuar con otros, donde todos puedan aprender de todos; tomando en cuenta sus necesidades y las diferencias para reforzar el aprendizaje.

En este orden de ideas, en Chile existen experiencias en el sistema educativo que evidencian el interés del gobierno por impulsar políticas encaminadas a promover la equidad e igualdad de oportunidades entre toda la población en edad escolar. Estas parten de reconocer el derecho que tienen las personas con discapacidad a una educación de calidad, por lo que ha puesto en marcha acciones decididas orientadas a favorecer el acceso, la permanencia y el logro educativo de este grupo de la población.

Por ello, las instituciones educativas deben aplicar conceptos, técnicas y herramientas claves para fomentar la inclusión escolar ante los desafíos que plantea la pandemia de Covid-19, permitiendo desarrollar el trabajo en equipo de forma inclusiva, todo ello a través de una detección de necesidades de capacitación dentro de la organización, en la cual se observa que los equipos de trabajos, necesitan entender el potencial y el beneficio que entrega la inclusión y el cómo enfrentar este nuevo desafío del antes y después de la pandemia.

De allí que los establecimientos escolares en la Región del Maule, específicamente en el Colegio Juan Ignacio Molina de la comuna de Talca, es una institución que se encuentra anclada en la zona central de la referida comuna y presenta características particulares, tales como es un centro que atiende en un 75 % niños con necesidades especiales y es atendida por especialistas en el ramo.

A través de entrevistas no formales realizadas, se constató que los docentes manifiestan preocupación, ya que, debido a las medidas de contención y prevención de la pandemia, ha sido un poco difícil establecer estrategias que permitan incorporar a las actividades virtuales a los niños con discapacidad. Asimismo, a los niños se les ha dificultado apropiarse de las herramientas tecnológicas y, algunas de ellos, carecen de las mismas; esto ha ocasionado desmotivación e impotencia para participar activamente en la continuidad de los aprendizajes.

Por otra parte, los docentes entrevistados expresan que se encuentran saturados de muchas actividades virtuales y eso ha obstaculizado la atención de los educandos con necesidades especiales. Esto trae como consecuencia el abandono de la atención de los niños con discapacidad, falta de interés de los docentes de incorporar acciones que contribuyan a mejorar los procesos de inclusión en la actual educación remota.

También genera consecuencias en función de la poca importancia que se le está dando a la inclusión escolar, así como la ausencia de apoyo y seguimiento a las actividades académicas que realizan los estudiantes con discapacidad; es decir, carencia de acciones por parte del docente para atender las necesidades inmediatas de los estudiantes y mucha presión para el educador en administrar una educación a distancia para el adecuado proceso enseñanza y aprendizaje.

En efecto, la falta de la inclusión escolar ante el desafío del Covid-19 conduce a que el personal docente en servicio propicie espacios escolares más incluyentes, es decir, escenarios accesibles a todas las personas a partir del desarrollo de prácticas educativas enmarcadas en una cultura de respeto,

valoración y atención a la diversidad de sus estudiantes y en herramientas que permitan al docente enfrentar los efectos que tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje en la cuarentena y medidas de contención de la pandemia.

Todo este panorama ha traído aspectos negativos como la deserción escolar y un gran aumento en la desigualdad educativa por señalar algunos, lo que deteriora el avance y consolidación de la inclusión educativa. Sin embargo, en medio de la pandemia, la inclusión se ha sostenido como un valor central pese a las adversidades que plantea el distanciamiento social, con lo cual se constata el compromiso que cada uno ha asumido ante estos hechos.

Por lo tanto, es importante la continua formación de docentes y profesionales para atender las demandas que se presentan dentro de los espacios educativos frente al desafío que genera cada caso de inclusión educativa, así como también frente al nuevo reto de la educación. Al posicionarse desde el modelo social de la discapacidad, se entiende que el sistema escolar debe responder a las necesidades del alumnado, aceptando la heterogeneidad como punto de partida para el enriquecimiento de todos los actores institucionales.

De esto no se puede aislar a los docentes quienes también se enfrentan a situaciones nuevas para ellos y hacen su mejor esfuerzo para levantar sobre sus hombros la educación virtual, tratando de sobrellevar el cuidado de su familia y el trabajo en el hogar, estando disponible en la totalidad de su tiempo, respondiendo a cada consulta de chat, correo, dejando de lado el compartir la mesa con su familia, y el tiempo para compartir con ellos. (Espinosa, 2017).

En virtud de ello, en el artículo tiene como propósito analizar la inclusión escolar ante los desafíos del COVID-19, a los efectos de intervenir y atender de manera adecuada las necesidades especiales o específicas que se presentan en las aulas del Colegio Juan Ignacio Molina, ubicado en la comuna de Talca, provincia de Talca, Región Maule, Chile.

Con el logro de esto, se espera generar espacios de aprendizaje propios de un modelo de inclusión, donde los maestros tengan la capacidad de optimizar y reestructurar todos los procesos que intervienen en el aprendizaje en estos momentos de crisis sanitaria. El escenario que sirve para cumplir este propósito es el del Colegio Juan Ignacio Molina, ubicado en la comuna de Talca, provincia de Talca, Región Maule, Chile.

Método

El estudio se enmarcó en un estudio de caso de corte cuantitativo porque busca evidencias o situaciones de un fenómeno, hallar respuestas a preguntas en un escenario y en un tiempo determinado (Castro, 2010). Refleja la amplitud y profundidad del conocimiento investigativo. Por lo tanto, busca medir todos los elementos que se encuentran en el objeto de estudio, con la finalidad de describirlos, analizarlos e interpretarlos.

Además, se inscribió en un diseño no experimental, en el cual, de acuerdo con Hernández *et al* (2010:189), “no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador”; es decir, se observa el contexto en el que ocurren los hechos sin tener ningún tipo de manipulación de las variables. Este tipo de estudio resulta fundamental porque permite comprobar la realidad que se presenta en cuanto la inclusión escolar ante el reto que plantea la pandemia.

Por lo tanto, se realizó una descripción de esta inclusión escolar ante los desafíos Covid-19 dirigido a los docentes del Colegio Juan Ignacio Molina ubicado en la comuna de Talca, provincia de Talca, región Maule en Chile. Igualmente, se recurrió a un diseño transeccional-descriptivo que permitió la caracterización del hecho o fenómeno con el fin de establecer su estructura o comportamiento; conviene mencionar que los resultados de este tipo de investigación, se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere a la descripción del objeto de estudio. (Palella y Martins, 2012).

En este orden de ideas, la población está vinculada con los elementos que se requieren indagar tomando en cuenta los elementos principales o características (Balestrini, 2008). En el presente estudio se abordará la totalidad de la población de sesentaicinco (65) docentes que atiende a niños con necesidades especiales en el Colegio Juan Ignacio Molina. Por otro lado, debido a las medidas de distanciamiento y cuarentena, estos educadores también se encuentran en confinamiento en sus hogares.

La técnica de recolección de datos constituye las diferentes formas en que se recogerá la información necesaria para llevar a cabo la investigación. En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, dado que facilitó la obtención de datos exactos y confiables de los docentes a través del contacto

con la realidad, contribuyendo en la realización del análisis de la situación objeto de estudio (Arias, 2016).

En función de la encuesta, se empleó como instrumento el cuestionario con una escala de valoración (siempre, algunas veces y nunca). De acuerdo a Palella y Martin (2012:125) “son aquellas que presentan grados de intensidad para jerarquizar las características señaladas, dándole un valor al hacer y no al opinar”. Significa que la escala de valoración las preguntas van dirigidas a la opinión de los sujetos de estudio, en este caso, relacionada con la inclusión escolar desafío frente a la pandemia.

Para la validez del instrumento se seleccionaron tres expertos en el área de metodología y directivos de educación, a los que se les hizo llegar, mediante comunicación escrita, el instrumento a ser evaluado y la hoja de observación con sus respectivas instrucciones. Los expertos concluyeron que el instrumento se encontraba adecuado para ser aplicado, razón por la cual tiene pertinencia, coherencia y claridad en la redacción de los ítems.

La confiabilidad del instrumento se utilizó la fórmula del coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual, según Palella y Martins (2012:168), “es una de las técnicas que permite establecer el nivel de confiabilidad que es, junto con la validez, un requisito mínimo de un buen instrumento de medición”. Por lo tanto, los resultados obtenidos de la operatividad del coeficiente del Alfa de Cronbach señalaron que el instrumento técnicamente es muy confiable; obteniéndose un valor de un valor de 0.97.

Para el análisis cuantitativo de los datos se empleó la estadística descriptiva, aplicando tablas de frecuencias absolutas y relativas. Sabino (2014) plantea que, en general, los procedimientos estadísticos se presentan mediante: “un conjunto de tablas y medidas, a las cuales habrá que pasar en limpio calculando sus porcentajes y otorgándoles forma definitiva” (p. 96). La estadística descriptiva permitió que los procedimientos ordenen los datos para luego hacer los pertinentes cálculos, con las operaciones básicas numéricas.

Resultados

Tal como se observa en la tabla 1, en la variable inclusión escolar desafíos del Covid-19, en el ítem 1, la gran mayoría de los encuestados respondió que en la institución no se favorece la inclusión escolar. Esto permite inferir que, posiblemente, la pandemia del Covid-19 ha afectado la inclusión escolar, ya

que ha generado que los docentes se encuentren en sus hogares impartiendo clases remotas sin interactuar directamente con los niños con necesidades especiales, quienes ameritan un tratamiento específico y particular.

En lo que respecta al ítem 2, los encuestados se inclinaron a manifestar que, algunas veces existe colaboración entre docentes, estudiantes y familia; esto evidencia que los educadores consideran la necesidad de establecer la ayuda de los padres y educandos en función de fortalecer la inclusión escolar. El ítem 3, un significativo porcentaje de los educadores considera que todo alumno es igual de importante en el proceso enseñanza y aprendizaje. Se deduce que los profesionales de la docente consideran que todos los docentes son fundamentales y significativo en la instrucción educativa.

Tabla 1. Variable inclusión escolar ante los desafíos del Covid-19

Alternativas Ítem	Siempre		Algunas Veces		Nunca	
	f	%	f	%	f	%
1. La institución favorece la inclusión escolar	5	7,69%	20	30,77%	40	61,54%
2. En la comunidad educativa de la institución existe colaboración entre docente, estudiantes y familia	10	15,38%	25	38,46%	30	36,92%
3. Todo el alumnado es igual de importante en el proceso enseñanza y aprendizaje	30	46,15%	27	41,54%	8	12,31%
4. Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales son incluidos en el proceso enseñanza y aprendizaje en la institución.	6	9,23%	24	36,92%	35	53,85%
5. La pandemia ha obstaculizado los caminos hacia la inclusión educativa.	45	69,23%	14	21,54%	6	9,23%
6. Considera que los efectos de la pandemia originan mayor desigualdad escolar	50	76,92%	10	15,38%	5	7,69%
7. Dispone de herramientas tecnológicas para ayudar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales desde sus hogares.	12	18,46%	28	46,08%	25	38,46%
8. Promueve actividades afectivas para los estudiantes ante los desafíos del Covid-19.	8	12,31%	40	61,54%	17	26,15%

Elaboración propia. (2020). Basados en los resultados obtenidos del instrumento

El ítem 4, un porcentaje significativo de los docentes encuestados manifiesta que, algunas veces (36.92 %) o nunca (53.85 %), se incluye a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en el proceso enseñanza y aprendizaje; esto resulta llamativo en un colegio donde se atienden estos casos. No obstante, se puede inferir que los educadores tienen algunas dificultades para incorporar, en su totalidad, a los niños en las clases virtuales que se desarrollan en la actualidad debido a las restricciones por la pandemia. Esto evidencia la necesidad de optimizar procedimientos que favorezcan la inclusión escolar.

Por otro lado, los resultados relacionados con el ítem 5 demuestran que la gran mayoría de los educadores considera que la pandemia siempre (69.23 %) ha obstaculizado los caminos hacia la inclusión escolar; esto significa que, para los consultados, los efectos del Covid-19 ha generado limitaciones para que los niños con necesidades educativas especiales se incorporen de manera activa en las actividades académicas virtuales.

En lo que respecta al ítem 6, se aprecia que un porcentaje bastante significativo opina que los efectos de la pandemia siempre (76.92 %) han generado mayor desigualdad escolar. Como se observa, los educadores consideran que la pandemia ha creado limitaciones para garantizar la igualdad escolar, más aún cuando existen significativos y evidentes problemas de acceso a internet y a otros recursos tecnológicos.

El ítem 7, la mayoría de los encuestados expresó que algunas veces o nunca cuenta con herramientas tecnológicas para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales desde sus hogares. Los educadores carecen de los medios tecnológicos que faciliten el aprendizaje desde los hogares; posiblemente, esto está dificultado para garantizar la inclusión escolar en medio de la pandemia del Covid-19.

En cuanto al ítem 8, un significativo número de educadores encuestados manifestó que algunas veces promueven actividades afectivas a los estudiantes. Evidentemente, esto responde al alejamiento que plantea el confinamiento y la virtualidad del proceso. Por ello, es importante que los docentes necesiten desarrollen estrategias y acciones que contribuyan al mejoramiento de los aspectos socioafectivos en los niños, ya que en tiempos de pandemia y debido a las características de la educación virtual, se requieren procesos sensibilizadores y flexibles que incrementen el bienestar y la calidad de vida de los estudiantes.

Discusión

Los resultados demuestran que los docentes con estudiantes con necesidades educativas especiales del Colegio Juan Ignacio Molina, ubicado en la comuna de Talca, deben favorecer la inclusión escolar ante los desafíos del Covid-19, en virtud de las dificultades y retos que plantea el desarrollo de las clases remotas desde los hogares; para lo que también es importante incentivar la colaboración de los padres al proceso de enseñanza aprendizaje. Además de esto, es necesario seguir destacando la importancia que tiene el estudiante en el proceso de inclusión y su papel protagónico en el ámbito educativo; a su vez, es preciso buscar herramientas que permitan la inserción de actividades interactivas y participativas.

Los hallazgos tienen vinculación con las ideas de la investigación de Álvarez *et al* (2020), quien afirma que la inclusión se ve afectada por las medidas emergentes sanitarias que se han tenido que implementar por el Covid-19, entre las que se encuentra el aislamiento de los estudiantes en sus hogares, lo que implica el abandono de las escuelas para situarse en una condición especial en la que los padres deben colaborar para dar la continuidad al aprendizaje de los niños con necesidades especiales.

Por otra parte, quedó evidenciado que los efectos del Covid-19 han generado graves consecuencias o limitaciones en el desarrollo y fortalecimiento de la inclusión escolar, motivo por el cual debe garantizarse el acceso de los niños y sus representantes a la tecnología para desarrollar las clases y actividades virtuales o remotas. De igual modo, los docentes necesitan de las herramientas tecnológicas necesarias para adquirir conocimientos y aprendizajes significativos en los estudiantes, así como también para atender a sus estudiantes o para desarrollar estrategias más efectivas de atención.

Con ello, lo que se busca es superar las dificultades que refiere el estudio de Eduglobal (2020), cuando se expone que esta pandemia ha traído grandes diferencias en las condiciones de aprendizaje motivado a la desigualdad de casos en la tecnología, la dependencia del apoyo familiar, convirtiéndose estos unos de los factores con mayor desafío vividos en la educación.

Asimismo, esta necesidad de garantizar el acceso a internet y a herramientas tecnológicas, responde a las precisiones que plantea Castro (2020), cuando sostiene que la pandemia ha afectado a docentes, padres, apoderados y estudiantes de diversas maneras, razón por la cual pasaron, de forma abrupta, de estudios presenciales a una educación a distancia o remota, lo que ha ocasionado una desigualdad educativa en función a las condiciones especiales de los niños con necesidades de aprendizaje diferente.

La inclusión escolar representa una manera de reconocer y abordar la diversidad en los escenarios educativos, especialmente en contextos de crisis sanitarias, en los cuales los niños deben ser atendidos de manera significativa, abriendo espacios para la atención individual y colectiva, incorporando herramientas de contención socioemocional que contribuyan con la continuidad del proceso enseñanza y aprendizaje.

Por lo tanto, debe generarse una vinculación en el manejo de la tecnología con el acompañamiento, seguimiento, apoyo, participación efectiva, la adecuación curricular, educación más flexible, acceso a internet, espacios en el hogar acorde con el aprendizaje del niño permitan continuar con la consolidación de la educación inclusiva ante el desafío del Covid-19.

De igual manera, los docentes requieren ser capacitados y formados para adquirir las competencias necesarias para atender de manera integral a los niños con discapacidad ante los desafíos que plantea la pandemia del Covid-19. Deben incorporarse en el proceso elementos socioemocionales, ya que los alumnos requieren fortalecer sus sentimientos, valores, emociones y compartir los intereses que lo aquejan en la pandemia y otras necesidades.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, Marisa, Gardyn, Natalia, Iardelevsky, Alberto, y Rebello, Gabriel. (2020). Segregación Educativa en Tiempos de Pandemia: Balance de las Acciones Iniciales durante el Aislamiento Social por el Covid-19 en Argentina. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3): Pp. 25- 43. Documento en línea. Disponible en: https://revistas.uam.es/riejs/article/view/riejs2020_9_3_002/12111. Consulta: 25/06/2020.
- Arias, Fidias. (2016). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica*. Editorial: Episteme. Caracas, Venezuela
- Balestrini, Mirian. (2008). *Cómo se Elabora el Proyecto de Investigación. Para los Estudios Formulativos o Exploratorios, Descriptivos, Diagnósticos, Evaluativos, Formulación de Hipótesis Causales, Experimentales y los Proyectos Factibles*. Editorial: BL Consultores Asociados, Servicio Editorial. Caracas, Venezuela
- Blanco, Rosa. (2008). Construyendo las Bases de la Inclusión y la Calidad de la Educación en la Primera Infancia. *Revista de Educación*, 347. Septiembre-diciembre 2008: Pp. 33-54. Documento en línea. Disponible en: http://www.revistaeducacion.educacion.es/re347/re347_02.pdf. Consulta: 24/07/2020.

- Booth, T., y Ainscow, M. (2000). *Índice de Inclusión: Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas*. Centre for Stuides on Inclusive Education (CSIE). Documento en línea. Disponible en: http://www.daemcopiapo.cl/Biblioteca/Archivos/INDICE_INCLUSION.pdf. Consulta: 28/07/2020
- Castro, Edgar. (2010). El Estudio de Casos como Metodología de Investigación y su Importancia en la Dirección y Administración de Empresas. *Revista Nacional de administración*, 1 (2): Pp. 31-54. Documento en línea. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3693387>
- Castro, Claudia. (2020). *Inclusión Educativa en Tiempos de Pandemia*. *El Heraldo. El Diario del Maule Sur*. Documento en línea. Disponible en: <http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/inclusion-educativa-en-tiempos-de-pandemia>. Consulta: 14/05/2020.
- Eduglobal. (2020). *Educando en una Nueva Realidad: Desafíos de la Educación en Medio del Covid-19*. Documento en línea. Disponible en: <https://eduglobal.cl/educando-en-una-nueva-realidad-desafios-de-la-educacion-en-medio-del-covid-19/>. Consulta: 24/07/2020.
- Espinosa, Yenco. (2017). *Las escuelas inclusivas y el respeto a la diversidad educativa en Chile. Tus clases particulares*. Documento en línea. Disponible en: <https://www.tusclasesparticulares.cl/blog/2017/2/escuelas-inclusivas-respeto-diversidad-educativa-chile>. Consulta: 05/08/2020.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, María. (2010). *Metodología de la investigación*. Documento en línea. Disponible en: https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20ta%20Edici%C3%B3n.pdf. Consulta: 21/07/2020.
- Ortega, Sandra y Ortiz, Jhanony. (2015). *Prácticas inclusivas en el aula desde las percepciones de los estudiantes del séptimo año de educación general básica. Tesis de pregrado. Universidad de Cuenca*. Documento en línea. Disponible en: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21617/1/Tesis.pdf>. Consulta: 02/08/2020.
- Palella, Santa y Martins, Feliberto (2012). *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. (3era, ed). Caracas: FEDEUPEL. Documento en línea. Disponible: <https://drive.google.com/file/d/0B1sTcIvKGVSYOVVKaGlkY3Fobkk/view>. Consulta: 01/07/2020.
- Sabando, Dorys. (2016). *Inclusión Educativa y Rendimiento Académico. Relación entre el Grado de Inclusión y el Rendimiento Académico en las Escuelas Públicas de Primaria de Cataluña*. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona. Documento en línea. Disponible en: https://www.tesisred.net/bitstream/handle/10803/402901/DSSR_TESIS.pdf?se. Consulta: 19/06/2020.
- Sabino, Carlos. (2014). *Proyecto de Investigación*. Editorial: Panapo. Caracas, Venezuela

Doris J. Solís-Mejías

La inclusión escolar ante los desafíos del Covid-19.

Caso: Colegio Juan Ignacio Molina, Chile.

Ramírez, Antonio, y Muñoz, María. (2012). Prácticas Inclusivas de los Docentes en la Convivencia Escolar y en la Organización y Funcionamiento de los Centros de Educación Primaria de la Zona Norte de Córdoba. *Revista de Investigación Educativa*, vol. 30, No. 1: 2012, Pp. 197-222. Documento en línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2833/283322861012.pdf>. Consulta: 05/08/2020.